

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.

Маткаримова Н.Х.

академический лицей при Туринском
Политехническом Университете
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17636642>

Аннотация: Новые информационные технологии, основанные на компьютерной технике, требуют радикальных изменений организационных структур управления, его регламента, кадрового потенциала, системы документации, фиксирования и передачи информации. Особое значение имеет внедрение информационного управления, значительно расширяющее возможности использования информационных ресурсов.

Ключевые слова: Информационная технология, глобальное внедрение, Zoom Video Communications, WPS Presentation.

Информационные технологии представляют весь накопленный опыт человечества в форматизированном виде, пригодном для прикладного использования. И в нем сконцентрированы научные знания и материалистический опыт для осуществления общественных процессов, при этом экономятся затраты труда, времени, энергии, вещественных средств. И с каждым днем с непомерной силой роль эта увеличивается. Это явление объясняется свойствами, которыми обладают информационные технологии.

Глобальное внедрение информационных технологий во все сферы деятельности человека и формирование новых коммуникаций информационной среды коренным образом преобразовало традиционную систему образования. На фоне единого информационного пространства возникла потребность обучать учеников с применением новых ИКТ, дающих богатейшие возможности для развития личности. Компьютер из предмета изучения стал средством обучения, позволяющим эффективно использовать электронные продукты в различных областях знаний.

Владение информацией, способами ее получения, обработки и использования становится необходимым условием функционирования человека в современном обществе. Одной из важнейших задач системы образования становится подготовка специалистов, способных к активной, самостоятельной обработке информации с использованием технологических средств.

Образовательный процесс, как никакой другой, для своего эффективного прохождения требует реализации принципов научности, доступности, систематичности, определенной структуризации представления учебной информации, а профессионально значимая информация, предназначенная для усвоения современным студентом, неукоснительно расширяется содержательно и структурно, усложняется,

что несомненно создает определенные трудности для ее представления, извлечения, усвоения и использования.

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс является одним из способов экономии времени, сил и средств, преподаватель имеет уникальную возможность интенсифицировать процесс обучения, сделать его более наглядным и динамичным.

Внедрение последних достижений в области мультимедийных технологий в образование позволяют во многом облегчить труд преподавателя, повысить у студентов мотивацию к обучению, эффективность и качество образования, что дает возможность человеку легче адаптироваться к окружающей среде и происходящим в ней изменениям.

Основным средством ИКТ является персональный компьютер, возможности которого определяются установленным на нем программным обеспечением.

В современных системах образования широкое распространение получили универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т.п.

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств ИКТ образование приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.).

В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Разработаны специальные программы для общения в реальном режиме времени, позволяющие после установления связи передавать текст, вводимый с клавиатуры, а также звук, изображение и любые файлы. Эти программы позволяют организовать совместную работу удаленных пользователей с программой, запущенной на локальном компьютере.

Весьма активно стало развиваться относительно новое средство ИКТ – Интернет-телефония. С помощью специального оборудования и программного обеспечения через Интернет можно проводить аудио и видеоконференции. Многие сейчас используют программу Zoom. Программа Zoom предназначена для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис видео телефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов. Непревзойденная простота использования.

Быстрая интеграция с возможностями организации конференций, позволяющими запускать, присоединяться и участвовать в конференциях с использованием любого устройства. Можно войти из любого места и с любого устройства

Конференции Zoom синхронизируются с вашим календарем и ретранслируют потоковые видеоконференции корпоративного уровня с ПК на мобильный телефон.

Программа отлично подходит для индивидуальных и групповых занятий, студенты могут заходить как с компьютера, так и с планшета с телефоном. К видеоконференции может подключиться любой, имеющий ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа.

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-методической и научной информации, организация оперативной консультационной помощи, моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени.

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем изучаемого материала, являются образовательные электронные издания, как распространяемые в компьютерных сетях, так и записанные на носители информации. В отличие от традиционной книги, образовательные электронные издания позволяют подавать материал в динамичной графической форме.

Вместе с тем новые информационные технологии в образовании оказывают в ряде аспектов очевидные негативные влияния психолого-педагогического характера и негативное влияние на физиологическое состояние и здоровье обучающегося: различный, но неравноправный доступ; неоправданно высокие ожидания; утрата личного общения; движение к международной стандартизации.

В своей практической работе я использую программы PowerPoint, Excel, Word из пакета Microsoft Office, WPS Presentation. В WPS Office представлено более 100 000 профессиональных шаблонов. Эти шаблоны помогут нам создать презентации, которые впечатлят и вдохновят аудиторию.

Данный выбор объясняется, прежде всего, распространенностью данного пакета. Программа PowerPoint дает возможность использовать ресурсы в таких формах представления как тексты, слайды, видео - и аудио фрагменты, диаграммы, таблицы, звуковые сигналы.

Поскольку эта программа позволяет снимать и добавлять слайды, менять их содержание, применять дополнительные виды графики,

вводить новые приемы учебной деятельности, возможно ее применение в любом типе урока.

При изучении нового материала использую презентации для лекций, также учащимся предоставляется возможность самостоятельной работы с информацией, с использованием электронных лекций, во время проведения практикумов - обучающее тестирование, использование программы 1 С.

Для составления презентации создается слайд-шоу. При представлении материала в графиках, картинках, таблицах, тезисах, виртуальных моделях включаются механизмы не только звуковой, но и зрительной и ассоциативной памяти. Помимо лекционных занятий, используется компьютер при закреплении знаний. Ученик получает возможность работать в удобном ему темпе и обращать особое внимание на те вопросы темы, которые вызывают затруднения именно у него.

Например, на основании годовых отчетов фирм ученики рассчитывают структуру затрат за три последних года в программе Microsoft Excel, на основании полученных данных строят диаграммы, затем составляют алгоритм путей снижения себестоимости. Такой урок, на мой взгляд, очень эффективен, так как ученики получают знания в процессе самостоятельной творческой работы, знания необходимы им для получения конкретного, видимого на экране компьютера результата.

При изложении некоторых тем органично вписывается демонстрация видеороликов по теме занятия. Визуальное восприятие способствует лучшему усвоению материала и более долговременному его хранению в памяти учеников. Применение глобальной сети ИНТЕРНЕТ на занятиях обладает таким преимуществом как возможность находить быстро, легко и на каждый запрос много сведений о самых разных темах.

На занятиях контроля знаний и умений целесообразна работа с тестовыми системами. При проведении текущего и промежуточного контроля усвоения материала использую систему проверки знаний MYTEST. Компьютерные тесты положительно воспринимаются учениками. Преимуществом компьютерного тестирования является автоматическая проверка результатов и исключение влияния человеческого фактора.

Таким образом, информационные технологии в своем развитии вышли на более качественный уровень. Информационные технологии на основе новейшей компьютерной техники способствуют высокоэффективной организации управления на предприятии, в учебном заведении; помогают снизить временные затраты на различные операции.

Источники:

1.skyteach.ru 2.open-lesson.net

1. Педагогика профессионального образования. Под ред. В. А. Сластенина. - Москва: Академия, 2004

2. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Moliya, 2003.
3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. -Москва: Народное образование, 1998
4. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М., 2003.
5. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Издание: — М.: Академия 2012 г.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

